

En el marc de la XIV edició del FineArt Igualada (del 27 de febrer al 22 de març de 2026), el centre de cultura contemporània inLoft de Copons i el FineArt conviden la fotògrafa Cecília Coca a desenvolupar una exploració oberta sobre Igualada i el seu entorn.

Des de fa tres anys fotografio les tardes del meu oncle Leandre, un projecte que continua creixent i ramificant-se. El Leandre, ara jubilat, va treballar tota la vida a Correus i és una persona d'hàbits repetitius. Cada dia escolta un disc de sarsuela, juga al parxís i ordena la seva ingent col·lecció de postals, que enganxa i classifica en quaderns, un per a cada ciutat o país.

Quan des del FineArt em van convidar a fotografiar Igualada, vaig voler crear postals per al Leandre, ja que aquí ja no se'n venen i no n'hi podia comprar. D'aquesta manera, les ha pogut afegir al seu quadern dedicat a Igualada, on les meves fotografies conviuen amb les postals dels anys vuitanta que ell ja tenia. Hi ha, en certa manera, un paral·lelisme en la nostra fixació per les imatges: mentre jo acumulo centenars de fotografies i en faig exposicions, ell elabora els quaderns.

Amb aquest petit projecte proposo, d'una banda, l'encreuament entre una mirada de la ciutat encarada al turisme —la que representa la postal— i una versió més personal i artística sobre aquest mateix entorn; de l'altra, el diàleg entre l'afició del meu oncle i la meva, i la manera com convergeixen en aquest quadern de postals.

IGUALADA

— Rambla de San
Isidro.

— Plaça de l'Ajuntament.
Té un bonic sortidor.

- Baixada de la Unió, cantonada del
Carrer del Sol.

- Plaça de Sant Miquel.

- Carrer del Doctor
Jozu Mercedes.

- Plaz2 del
Doctor Jozu
Merceder.

2guer.

— Diferents aspectes del casc antic de la ciutat, amb típics carrers, font, muralles i portalades.

— Diferents aspectes de la població, amb una vista general. Igualada és la capital d'Anoia.

— Diversos aspectes de la ciutat, amb piscines i altres vistes.

Es la primera ciutat espanyola, amb indústria de curtits.

IGUALADA (Anoia)
Plaça de Sant Miquel

Fotografia: Cecília Coca
inLoft x FineArt Igualada, 2026

IGUALADA

